

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 207 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Камбаг'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Та'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farxod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rnini.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	

MINTAQA SALOHİYATINI OSHIRISHDA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSİYALARNI RAG‘BATLANTIRISHDA KLASTER YONDASHUVINING O‘RNI

Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna

TATU Qarshi filiali assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada klaster yondashuvining erkin iqtisodiy zonalar doirasida tadbirkorlik faoliyatiga innovatsiyalar va investitsiyalarni rag‘batlantirishdagi ahamiyati, uning iqtisodiy rivojlanish, texnologik yutuqlar va biznes o‘shishi uchun qulay ekotizimni shakllantirishga ta‘siri tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: integratsiya, erkin iqtisodiy zonalar, klaster, tadbirkorlik, xorijiy kapital, investitsiya, global rivojlanish.

Abstract: This article analyzes the significance of the cluster approach in promoting innovations and investments in entrepreneurial activity within free economic zones. It examines its impact on economic development, technological advancements, and the formation of a favorable ecosystem for business growth.

Key words: inegration, free economic zones, cluster, entrepreneurship, foreign capital, investment, global development.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется значение кластерного подхода в стимулировании инноваций и инвестиций в предпринимательскую деятельность в рамках свободных экономических зон. Рассматривается его влияние на экономическое развитие, технологические достижения и формирование благоприятной экосистемы для роста бизнеса.

Ключевые слова: интеграция, свободные экономические зоны, кластер, предпринимательство, иностранный капитал, инвестиции, глобальное развитие.

KIRISH

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, eng muvaffaqiyatli iqtisodiy tizimlar barqaror o‘shish va yuqori raqobatbardoshlikka erishish uchun, eng avvalo, innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi va tarqalishini rag‘batlantirishga asoslanadi. Zamonaviy klaster yondashuvi esa ishlab chiqarish texnologiyalari, samarali boshqaruv mexanizmlari va bozorga mahsulot chiqarish strategiyalarining ustunliklariga tayanib, iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, muvaffaqiyatli iqtisodiy rivojlanish innovatsiyalarni keng tatbiq etish bo‘yicha ilg‘or kontsepsiyalar, ilmiy nazariyalar hamda samarali boshqaruv mexanizmlarining uyg‘unlashuvi natijasida yuzaga keladi. Bunday tizimli yondashuv faqatgina innovatsion ekotizim yaratish orqali iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga asos bo‘lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Klaster yondashuvi iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri bo‘lib, u mintaqalararo raqobatbardoshlikni oshirish, investitsiyalarni jalb qilish va innovatsion muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Maykl Porter tadqiqotlarida klasterlarning iqtisodiy o‘shishga ijobiy ta‘siri ko‘rsatilgan bo‘lib, u klasterlar orqali hosildorlik oshishi, tadbirkorlik faolligi ortishi va yangi texnologiyalarning tezroq tatbiq etilishini ta‘kidlagan. Porterning fikriga ko‘ra, klasterlar o‘zaro bog‘liq tarmoqlar va kompaniyalar o‘rtasida sinergiyani shakllantirish orqali umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Innovatsiyalarni rag‘batlantirishda klasterlar alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ular bilim va texnologiyalar almashinuvi uchun qulay sharoit yaratadi. Ron Boschma va Koen Frenken tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, klasterlarda joylashgan kompaniyalar innovatsion faoliyatda faolroq bo‘lib, bu ularning patentlash ko‘rsatkichlariga ham ta‘sir qiladi. Ularning fikricha, tarmoqlararo hamkorlik va klaster ichidagi o‘zaro bog‘liqlik korxonalarini tezroq rivojlanishga undaydi. Xususan, Yevropadagi sanoat klasterlarida innovatsiyalar darajasi boshqa hududlarga qaraganda sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlangan.

Erkin iqtisodiy zonalarda klaster yondashuvi investitsiyalarni jalb etish uchun samarali model hisoblanadi. To‘raboy Umarov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, klasterlashtirish xorijiy va mahalliy

investitsiyalar oqimini oshirish bilan birga, ularni samarali taqsimlashga ham yordam beradi. U, ayniqsa, O'zbekiston sharoitida klasterlar orqali ishlab chiqarish va xizmatlar sohasining o'zaro bog'liq holda rivojlanishining muhimligini qayd etgan. Umarov o'z izlanishlarida klasterlarning fiskal yengilliklar va infratuzilma yaxshilanishi orqali investorlarni jalb qilishda muhim o'rin tutishini ta'kidlagan.

Klaster yondashuvi sog'lomlashtirish turizmi sohasida ham innovatsion faoliyatni rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Anvar G'ofurovning tadqiqotlariga ko'ra, sog'lomlashtirish turizmi klasterlarining rivojlanishi tibbiyot, mehmonxona biznesi va logistika sohaslarining uyg'unligini oshiradi. U o'z ishida kross-innovatsiyalar asosida sog'liqni saqlash va turizm sohaslarining o'zaro integratsiyasini ta'minlaydigan modelni taklif qilgan. Bu model sog'liqni saqlash xizmatlari sifatini oshirish va xorijiy bemorlarni jalb qilish orqali mintaqaning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashga xizmat qilishi qayd etilgan.

Umuman olganda, klaster yondashuvi mintaqa salohiyatini oshirish, innovatsiyalarni jadallashtirish va investitsiyalarni rag'batlantirishda muhim omil hisoblanadi. Klasterlar korxonalariga raqobatdosh ustunlik berish bilan birga, ularning o'zaro hamkorlik va bilim almashinuvi jarayonlarini faollashtiradi. Bu esa, o'z navbatida, mintaqalarning iqtisodiy o'sishiga va barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada abstrakt-mantiqiy fikrlash, umumlashtirish, guruhlash, induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil va sintez kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investitsiya faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish, avvalo, cheklangan resurslardan samarali foydalanish tamoyiliga asoslanishi lozim. Bu jarayonda investitsiyalar dinamikasini ta'minlash va investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, pul mablag'lari tarkibidan oqilona foydalanish, soliq imtiyozlari mexanizmlarini samarali tatbiq etish orqali risklarni kamaytirish va xarajatlarni optimallashtirish ham investitsiya faoliyatining muhim jihatlardan biridir. Ushbu tamoyilning samarali ishlashini ta'minlash uchun davlat tomonidan investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi hamda tadbirkorlik subyektlariga keng imkoniyatlar yaratuvchi qulay institutsional va huquqiy tizim tashkil etilishi zarur.

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha aniq maqsadlar belgilangan bo'lib, aynan shu asosda bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiyotning barqaror o'sishini qo'llab-quvvatlamogda. Xususan, maxsus iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi va rivojlantirilishi investitsiyalar oqimini kengaytirish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohaslarining innovatsion modelga o'tishini jadallashtirish uchun muhim mexanizmdir. Maxsus iqtisodiy zonalar samarali faoliyat yuritishi uchun davlat ularning infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha dastlabki bosqichda zarur sharoitlarni yaratishi lozim. Bu esa tadbirkorlik va investitsiya muhiti barqarorligini ta'minlaydi hamda xorijiy investorlarni jalb etish jarayonini tezlashtiradi. Dastlab rivojlangan sanoat infratuzilmasiga ega bo'lmagan hududlarda maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etilishi esa mintaqaviy rivojlanish muvozanatini ta'minlashga xizmat qiladi.

Maxsus iqtisodiy zonalar bir necha omillarga asoslangan holda rivojlantiriladi. Ularning eng muhim jihatlardan biri — malakali va nisbatan arzon ishchi kuchi mavjudligidir. Bu omil hududiy investitsiya jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, moliyaviy xizmatlarning rivojlanganligi, xalqaro moliya institutlari bilan aloqalarning mavjudligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chet el investorlari uchun qulay ma'muriy va byurokratik sharoitlarning ta'minlanishi maxsus iqtisodiy zonalarning raqobatbardoshligini oshiradi. Huquqiy barqarorlik ham ushbu zonalarning samarali faoliyat yuritishi uchun zaruriy shartlardan biridir. Bunday zonalar ijro hokimiyati organlarining qisqa muddatli qarorlariga asoslanmasligi, aksincha, uzoq muddatli strategik rejalarga va qonun hujjatlariga tayanishi lozim. Bu esa investorlar uchun huquqiy kafolatlarni ta'minlaydi.

Maxsus iqtisodiy zonalarning muhim afzalliklaridan biri tadbirkorlik subyektlari uchun yaratilgan keng ko'lamli imkoniyatlardir. Ular soliq imtiyozlari, bojxona preferensiyalari, soddalashtirilgan litsenziyalash va ro'yxatdan o'tkazish tartiblaridan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Bu esa tadbirkorlik muhitining yaxshilanishiga, xorijiy va mahalliy investorlarning faollashishiga olib keladi. Investitsiyalarni rag'batlantirishda davlat ham, xususiy sektor ham, xalqaro moliyaviy institutlar ham faol ishtirok etadi. Shu bois maxsus iqtisodiy zonalar nafaqat iqtisodiy rivojlanishning, balki davlat-xususiy sheriklikning ham samarali modeli hisoblanadi.

Maxsus iqtisodiy zonalar innovatsion rivojlanishning katalizatori sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda sanoat klasterlari, texnoparklar, ilmiy-ishlab chiqarish komplekslari, eksportga yo'naltirilgan korxonalar tashkil etiladi. Ayniqsa, ilmiy-texnologik rivojlanish va ishlab chiqarish jarayonlarining integratsiyalashuvi iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Zamonaviy tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, maxsus iqtisodiy zonalar hududiy innovatsion tizimlar bilan bog'langan holda samarali ishlaganda, ular ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohaslarida texnologik modernizatsiya jarayonlarini tezlashtiradi.

Jahon tajribasiga nazar tashlasak, faoliyat yuritayotgan maxsus iqtisodiy zonalarining aksariyati tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Ularning qariyb 70 foizi bevosita yoki bilvosita investitsiyalarni jalb qilishga asoslangan modelda ishlaydi. Shunisi diqqatga sazovorki, bunday zonalar nafaqat mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlaydi, balki global iqtisodiy tizim bilan integratsiyalashgan holda faoliyat yuritadi. Shu sababli maxsus iqtisodiy zonalar xalqaro iqtisodiy aloqalarning muhim elementi bo'lib, ular zamonaviy texnologiyalar va innovatsion mahsulotlar almashinuvi jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Investitsiya faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish davlat tomonidan samarali tartibga solinishi zarur bo'lgan jarayonlardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, maxsus iqtisodiy zonalar investitsiyalarni jalb qilishda muhim vosita bo'lib, ular innovatsiyalarni rag'batlantirish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash va iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Global iqtisodiyot sharoitida bunday zonalar mamlakatlarning xalqaro iqtisodiy maydondagi o'rnini mustahkamlashda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli maxsus iqtisodiy zonalarining rivojlanish modeli davlat strategiyasining ajralmas qismi sifatida ko'rilishi lozim.

Iqtisodiyotni innovatsion va investitsiyaviy rivojlantirishning samarali usullaridan biri maxsus iqtisodiy zonalarini tashkil etish va klaster tizimlarini shakllantirishdan iborat. Ushbu yondashuv iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Maxsus iqtisodiy zonalar yaratish jarayonida ularning asosiy ustunligi aynan klaster yondashuvi orqali tushuntirilishi mumkin. Klaster tizimi quyidagi asosiy omillar tufayli iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini oshirishga ko'maklashadi:

- Ixtisoslashtirilgan resurslar va malakali ishchi kuchidan samarali foydalanish imkoniyati;
- Innovatsion axborotga kengroq kirish imkoniyatining yaratilishi;
- Tashkilot va korxonalar o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikning shakllanishi;
- Ilmiy muassasalar va jamoat resurslaridan foydalanish imkoniyatining kengayishi;
- Ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirishga rag'bat yaratish.

Shuni alohida qayd etish lozimki, erkin iqtisodiy zonalar va klaster tizimlari umumiy maqsad va vazifalarga ega bo'lsa-da, ular o'rtasida muhim farqlar mavjud. Birinchidan, klasterlarning geografik chegaralari huquqiy jihatdan qat'iy belgilanmagan bo'lib, ularning hajmi faqat iqtisodiy ehtiyoj va maqsadlarga muvofiq aniqlanadi. Ikkinchidan, klaster tizimi bojxona, tashqi savdo, moliyaviy yoki soliq imtiyozlariga asoslanmagan. Uchinchidan, klasterlash jarayoni asosan ichki bozorni rivojlantirish va korxonalarining o'zaro hamkorligini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, eksport siyosati ikkinchi darajali vazifa sifatida ko'riladi. Shu bilan birga, klaster modelining amaliyoti iqtisodiy hududlar va mamlakatning umumiy raqobatbardoshligini oshirishga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Davlat va ijtimoiy institutlarning klasterlarni shakllantirish va qo'llab-quvvatlash borasidagi asosiy strategik maqsadi maxsus iqtisodiy zonalar ishtirokchilarini klaster boshqaruv jarayoniga jalb qilishdan iborat bo'lishi lozim. Bunda iqtisodiy subyektlarning ichki tuzilmalari va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarini hisobga olgan holda maqsadli strategiyalar ishlab chiqish zarur. Bu jarayonga ijro etuvchi hokimiyat organlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari, ta'lim tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, moliyaviy sektor vakillari hamda yirik, o'rta va kichik biznes subyektlarini jalb etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, klaster tizimining rivojlanishi va u orqali iqtisodiy samaradorlikka erishishda jahon tajribasidan foydalanish katta ahamiyatga ega. Klaster modeli asosida shakllangan erkin iqtisodiy zonalar markazlashtirilgan innovatsion rivojlanish uchun keng imkoniyatlar yaratib, sinergik ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Klaster iqtisodiy zona modeli o'z navbatida klasterlarning tashqi muhit bilan integratsiyalashuvini ta'minlaydi. Mazkur model kichik va o'rta biznes subyektlari, mintaqaviy klasterlar, erkin iqtisodiy zonalar va yuqori darajadagi boshqaruv organlari o'rtasida iqtisodiy, ijtimoiy hamda siyosiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ushbu model mintaqalar va sanoat korxonalarining strategik yo'nalishini belgilash va rivojlantirishda ham muhim vosita sifatida foydalanilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, klaster yondashuvining erkin iqtisodiy zonalar bilan integratsiyalashuvi innovatsiyalarni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish uchun samarali strategik vosita hisoblanadi. O'zaro bog'langan sanoat tarmoqlari, yetkazib beruvchilar, muassasalar hamda xizmat ko'rsatuvchi infratuzilmalar bir hududda jamlanganda, bu jarayon iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlovchi jonli ekotizim shakllanishiga xizmat qiladi.

Samarali boshqaruv va mos siyosiy choralar yordamida klaster yondashuvi erkin iqtisodiy zonalarini innovatsiyalarni ilgari suruvchi, investitsiyalarni o'ziga jalb qiluvchi va tadbirkorlikning dinamik markaziga aylantirish imkonini beradi. Ushbu yondashuvni to'g'ri yo'naltirish orqali iqtisodiyotni yanada diversifikatsiya qilish, texnologik rivojlanish jarayonlarini tezlashtirish va iqtisodiy o'sish sur'atlarini barqaror ushlab turish mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, klaster modelining ustunligi tarmoqlar o'rtasidagi sinergiyani faollashtirish, innovatsion g'oyalarni rag'batlantirish, investitsion oqimlarni jalb qilish va erkin iqtisodiy zonalar doirasida tadbirkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq. Ushbu zonalar kelajakda yanada taraqqiy etar ekan, klasterlarga strategik e'tibor qaratish nafaqat mintaqaviy, balki global iqtisodiy taraqqiyot hamda barqaror farovonlikni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muxammadiyeva Yu.Yu. ECONOMIC ANALYSIS OF THE REGION'S POWER TO ATTRACT FOREIGN INVESTMENTS. JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN. 239-243.
2. Нешитой А.С. Инвестиции. Учебник. – М.: Дашков и К, 2007. – С. 15.
3. www.cengage.com/highered Frank Reilly va Keith Brown Investment Analysis & Portfolio Management.
4. Бочарев В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1998. – С. 7.
5. Арзимияна и др. Большой экономический словарь. – М.: Правовая культура, 1994. – С. 157.
6. Игонина Л.Л. Инвестиции. Уч.пос. – М.: Экономист, 2005. – С. 25.
7. Ibragimov, N. N. (2021, april). Econometric modeling of public utilities. In *archive of conferences* (vol. 20, no. 1, pp. 54-55).
8. Muxammadiyeva Yu.Yu. Mintaqa salohiyatidan samarali foydalanishda bozor iqtisodiyotining roli. Biznes-эксперт №12-2023 (43-45).
9. Фозибеков Д.Ф. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. – Т.: «Молия», 2003. – 329 бет.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
